

Persiapan Akreditasi Jurnal Ilmiah

*Disampaikan pada TOT Pengda RJI Sulawesi Selatan
18 Maret 2024*

Muh Ilham Bakhtiar

Wakil Ketua Pengurus Pusat RJI

SALAM!

I am
Tutor RJI

You can find me at
[@relawanjurnal.id](https://www.instagram.com/relawanjurnal.id)

Persyaratan Akreditasi Jurnal Ilmiah

1

Memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (*Electronic International Standard Serial Number/E-ISSN*). Nama jurnal harus sesuai dengan yang terdaftar di issn.lipi.go.id.

2

Memiliki pengenal objek digital (*Digital Object Identifier/DOI*).

3

Mencantumkan persyaratan **etika publikasi** (*publication ethics statement*) dalam laman jurnal

4

Jurnal ilmiah harus **bersifat ilmiah**, artinya memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perkeyasaan, dan/atau telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal serta tidak plagiat

5

Jurnal ilmiah telah **terbit paling sedikit 2 tahun berurutan**, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.

6

Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah **paling sedikit 2 kali dalam satu tahun** secara teratur Jumlah

7

artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel.

8

Jurnal sudah terindeks di **lembaga pengindeks nasional**.

9

Editor minimal dari 2 Lembaga

10

Memasukan user dan password **sebagai Editor**.

11

Mengisi Evaluasi Diri dan Memasukan Link/Url Nomor terbitan

Penilaian Bobot Akreditasi

Manajemen		Substansi	
• Penamaan Jurnal Ilmiah	2	Substansi Artikel	41
• Kelembagaan Penerbit	4	Gaya Penulisan	11
• Penyuntingan & Manajemen Jurnal	19		
• Penampilan	7		
• Keberkalaan	4		
• Penyebarluasan	12		
48 %		52 %	

(SK Dirjen PT Kemendikbudikti Nomor 134/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah)

Peringkat Akreditasi

- 1** Terakreditasi Peringkat 1 (Satu)
 $85 \leq n \leq 100^*$
- 2** Terakreditasi Peringkat 2 (Dua)
 $70 \leq n < 85$
- 3** Terakreditasi Peringkat 3 (Tiga)
 $60 \leq n < 70$
- 4** Terakreditasi Peringkat 4 (Empat)
 $50 \leq n < 60$
- 5** Terakreditasi Peringkat 5 (Lima)
 $40 \leq n < 50$
- 6** Terakreditasi Peringkat 6 (Enam)
 $30 \leq n < 40$

*) dan atau terindeks di pengindeks internasional bereputasi

Alur Pengajuan Akreditasi

Mekanisme Pengajuan Akreditasi

Kelengkapan Dokumen	Evaluasi Diri	Tambah Issue
<ul style="list-style-type: none"> • Pada versi Arjuna yang baru, tidak ada lagi dokumen yang dilampirkan • Yang diisikan hanya username dan Password sebagai Editor • Ingat!! Role Editor, jangan yang lain • Disarankan membuat User Baru khusus untuk asesor agar bisa terkontrol dan tidak ada yang mengubah password dikemudian hari <p style="color: red; text-align: center;">Penyebab ditolak administrasi karena kesalahan akun yang diberikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan Evaluasi Diri dengan menilai jurnal kita, apa adanya • “menilai” maka lengkapi juga bukti di website OJS • Pertimbangkan nilai evaluasi Diri <70 vs >70 • Nilai di atas “mempengaruhi” siapa yang jadi asesor 	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan Issue sesuai syarat akreditasi • Akreditasi Baru maka semua issue dalam 2 tahun terakhir • Reakreditasi 1 ISSUE Terakhir • Ingat URL ISSUE bukan URL Artikel <p style="color: red; text-align: center;">Penyebab ditolak administrasi karena kesalahan bagian ini. Ada yang kelebihan issue ada juga yang kekurangan.</p>

Ditolak Sebelum Penilaian/tidak lolos Desk Evaluasi

PENAMAAN

Nama Jurnal tidak sesuai akta lahir

Salah Akun Editor

User yang diinput bukan akun peran

EDITOR

Diversifikasi Editor

Minimal 2 dari PT berbeda

Salah ISSU

Nomor dan Issu yang di syaratkan

tidak sesuai

Link Issu salah

DOI Artikel

Tidak Aktif DOI yang telah dimiliki

Penamaan

- ISSN Brin
- Garuda
- Info Website
- PDF
- Penerbit Jelas

Mekanisme Akreditasi 2024

Pengajuan perpanjangan akreditasi atau naik peringkat akreditasi mengikuti persyaratan usulan baru dengan tambahan persyaratan berikut:

Akreditasi ulang diajukan paling lambat hingga volume dan nomor yang tercantum dalam **surat keputusan** dan **sertifikat diterbitkan**, apabila terlambat mengajukan akreditasi maka wajib mengajukan usulan **selama 2 tahun** terakhir dihitung mundur dari tanggal pengajuan akreditasi.

Jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan naik peringkat paling cepat setelah **menerbitkan 4 (empat) nomor terbitan** dari nomor terbitan yang diajukan pada akreditasi sebelumnya dan mengajukan hanya **1 (satu) nomor terbitan** terakhir.

Bagi jurnal ilmiah yang masa akreditasinya habis pada bulan **Desember 2023 hingga Februari 2024** dan belum mengajukan reakreditasi maka cukup mengajukan **1 (satu) nomor terbitan terakhir**

MEKANISME BARU

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan usulan akreditasi tahun 2024 akan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1. Penerimaan Usulan Akreditasi mulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2024**
Periode Penilaian mulai April s.d. Juni 2024
- 2. Penerimaan Usulan Akreditasi mulai tanggal 1 Juli s.d. 31 Juli 2024**
Periode Penilaian mulai Agustus s.d. Oktober 2024
- 3. Penerimaan Usulan Akreditasi mulai tanggal 1 s.d. 30 September 2024**
Periode Penilaian mulai Oktober s.d. November 2024

- B. Pengajuan perpanjangan akreditasi atau naik peringkat akreditasi mengikuti persyaratan usulan baru dengan tambahan persyaratan berikut:
1. Akreditasi ulang diajukan paling lambat hingga volume dan nomor yang tercantum dalam surat keputusan dan sertifikat diterbitkan, apabila terlambat mengajukan akreditasi maka wajib mengajukan usulan selama 2 tahun terakhir dihitung mundur dari tanggal pengajuan akreditasi.
 2. Jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan naik peringkat paling cepat setelah menerbitkan 4 (empat) nomor terbitan dari nomor terbitan yang diajukan pada akreditasi sebelumnya dan mengajukan hanya 1 (satu) nomor terbitan terakhir.
 3. Bagi jurnal ilmiah yang masa akreditasinya habis pada bulan Desember 2023 hingga Februari 2024 dan belum mengajukan reakreditasi maka cukup mengajukan 1 (satu) nomor terbitan terakhir.

- ▶ *Visi Jurnal harus Jelas?*

1. Penamaan Jurnal Ilmiah

- Spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu (Skor 2.0)
- Kurang spesifik dan bersifat umum (Skor 1.0)
- Tidak spesifik dan/atau memakai nama lembaga/institusi lokal (Skor 0.5)

< KEMBALI

SIMPAN & LANJUTKAN

1. Penamaan harus sama dengan database ISSN:
 - Setup website
 - Metadata
 - Judul sirahan galley
2. Perhatikan aim and scope jurnal
3. Jika penamaan terlalu singkat dan kurang spesifik, dapat diberikan anak judul

1. Kelembagaan Penerbit

- Organisasi profesi ilmiah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan/ Kementerian/Non Kementerian (Skor 4.0)
- Organisasi profesi ilmiah atau perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan (Skor 3.0)
- Penerbit selain a dan b (Skor 1.0)

← KEMBALI

SIMPAN & LANJUTKAN

- Nama lembaga penerbit ditulis jelas di deskripsi jurnal di halaman home (*Published by*)
- Kerjasama dengan organisasi profesi tingkat (OPI) pusat, bukan cabang, bukan perkumpulan jabatan, dan bukan LSM
- Untuk penerbitan yg bekerjasama dengan OPI, Sebutkan secara jelas dan sematkan link
 - Link menuju dokumen MoU
 - Link menuju website OPI

• Perhatikan menu Contact

- Alamat dan kelembagaan penerbit harus riil dan bisa ditemukan
- Kejanggalan korespondensi akan mmberikan kesan jurnal abal2

1. Pelibatan Mitra Bestari

- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari 4 negara atau lebih (Skor 6.0)
- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari 2 hingga 3 negara (Skor 4.0)
- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari beberapa institusi dalam negeri (Skor 2.0)
- Melibatkan mitra bestari setempat (dari institusi yang sama) (Skor 1.0)
- Tidak melibatkan (tidak ada) mitra bestari (Skor 0.0)

2. Mutu Penyuntingan Substansi

- Baik sekali. Mitra bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan secara substantif, sehingga mutu isi artikel jurnal terjaga (Skor 3.0)
- Baik. Mitra bestari membantu menilai naskah, memberikan catatan, dan saran perbaikan seperlunya (Skor 2.0)
- Tidak baik. Mitra bestari tidak nyata dampak kinerjanya atau catatan saran perbaikan hanya masalah bahasa dan layout saja (Skor 0.0)

- Kualifikasi editor/reviewer dilihat dari pengalaman menulis 5 tahun terakhir
- Tautkan dengan google scholar atau Scopus profile, boleh ditautkan dengan CV pengalaman menulis.
- **5-10 orang** dengan diversity LN dan 80% disertai bukti keterlibatan (**bukan hanya pinjam nama**)
- Editor yg masih setempat (**satu institusi**), tidak dapat lolos desk evaluation

- Komentar reviewer **harus bersifat substantif** bukan terkait tata Bahasa atau tata letak
- **Jika tidak ada** bukti review yg diunggah, maka dianggap naskah diterbitkan tanpa proses review
- Bukti review dapat berupa uploaded file atau review form
- Pastikan untuk memberikan **peran editor** pada akun yang disediakan untuk asesor

3. Kualifikasi Dewan Penyunting

- Lebih dari 50% (dari total Dewan Penyunting) penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih (Skor 5.0)
- Kurang dari 50% (dari total Dewan Penyunting) penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 2 hingga 3 negara (Skor 3.0)
- Lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di jurnal ilmiah internasional dan berasal dari 2 institusi berbeda (Skor 1.0)

4. Petunjuk Penulisan bagi Penulis

- Terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis dan tersedia contoh format atau formatted template (Skor 1.0)
- Kurang lengkap dan kurang jelas (Skor 0.5)
- Tidak ada (Skor 0.0)

- Pisahkan Editor dan Reviewer

Jika tidak ada **URL link**, maka dianggap tidak mempunyai rekam jejak publikasi ilmiah.

- Masih ditemukan pengelola jurnal yang **tidak menyediakan** petunjuk penulisan apalagi template
- Masih ditemukan ketidakkonsistenan antara informasi di web dengan template
- Author guideline harus meliputi **petunjuk penulisan tiap bab** (Sistematika pembaban)
- Author guideline sebaiknya menyarankan **penggunaan** reference management application
- Paper template dapat diunggah ke Google Drive (doc/docx, odt, atau latex)

5. **Mutu Penyuntingan Gaya dan Format**

- Baik sekali dan sangat konsisten antar terbitan dan antar artikel (Skor 2.0)
- Kurang baik dan kurang konsisten antar terbitan dan antar artikel (Skor 1.0)
- Tidak baik atau tidak konsisten antar terbitan dan antar artikel (Skor 0.0)

6. **Manajemen Jurnal Ilmiah**

- Menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh (Skor 2.0)
- Menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi antara daring dan surat elektronik (Skor 1.0)
- Menggunakan manajemen penyuntingan melalui surat elektronik saja (Skor 0.5)

- E-Publishing System, pengelolaan secara online penuh (paperless) Mulai dari submission, review, editing, hingga publishing dan archiving.
- Setiap submission akan mempunyai daftar history masing-masing ([genesis naskah](#)).
- seluruh jurnal yang dievaluasi sudah menggunakan aplikasi e-journal (OJS), namun sebagian besar belum menjalankan bisnis proses penerbitan secara daring penuh.
- Jika ada dokumen review **setelah** tanggal rilis, berarti kombinasi (nilai tengah)

- Kinerja dan kegiatan penyuntingan dapat dinilai dari mutu tampilan dan konsistensi hasil penyuntingan
- Artikel full text vs Author Guideline
- Baik antar terbitan maupun antarartikel.
- Sebagian besar jurnal belum konsisten dalam gaya penyuntingan dan layout, seperti:
 - Belum adanya judul sirahan
 - Headings / penyajian subbab
 - Peletakan dan perujukan gambar / tabel
- Perubahan □ menuju yg lebih baik

1. Cakupan Keilmuan

- Semua (100%) artikel sesuai dengan fokus dan skop jurnal (Skor 4.0)
- Sebagian artikel kurang sesuai dengan fokus dan skop jurnal (Skor 3.0)
- Sebagian besar artikel dari berbagai bidang ilmu tidak sejenis atau bunga rampai (Skor 1.0)

- Perhatikan Focus and Scope
- Semua naskah yang terbit sesuai Scope Jurnal

2. Aspirasi Wawasan

- Distribusi asal penulis lebih dari 5 negara (rerata per tahun) (Skor 8.0)
- Distribusi asal penulis dari 3 hingga 5 negara (rerata per tahun) (Skor 6.0)
- Distribusi asal penulis dari 2 negara (rerata per tahun) (Skor 3.0)
- Distribusi asal penulis dari 1 negara (rerata per tahun) (Skor 1.0)

- Diukur dari distribusi asal penulis (rerata per tahun)
- Prioritaskan artikel-artikel kolaborasi
- Tidak mmpertimbangkan urutan penulis (tidak harus penulis pertama) ataupun siapa corresponding author (tidak harus corr author)

3. Kepioniran Ilmiah / Orisinalitas Karya

- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi (Skor 6.0)
- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah tinggi (Skor 4.0)
- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah cukup (Skor 2.0)
- Memuat artikel yang berisi karya kurang orisinal dan kurang memberikan kontribusi kebaruan ilmiah (Skor 0.5)

- Artikel yang terbit memiliki novelty
- Topiknya menarik sesuai tran keilmuan
- Hasilnya memberikan dampak peningkatan pada keilmuan

4. Makna Sumbangan bagi Kemajuan Ilmu

- Sangat nyata (Skor 1.0)
- Nyata (Skor 0.5)
- Kurang nyata (Skor 0.0)

5. Dampak Ilmiah

- Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: >30 (Skor 8.0)
- Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 15-30 (Skor 6.0)
- Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 8-14 (Skor 4.0)
- Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 3-7 (Skor 2.0)
- Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 1-2 (Skor 1.0)

- Jumlah sitasi harus dapat dilihat secara online dengan mengacu pada profile [tiga tahun terakhir](#)
- **Dimensions**

6. **Nisbah Sumber Acuan Primer berbanding Sumber lainnya**

- > 80 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 3.0)
 40-80 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 2.0)
 < 40 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 1.0)

7. **Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan**

- > 80 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 3.0)
 40-80 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 2.0)
 < 40 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 1.0)

8. **Analisis dan Sintesis**

- Sangat baik dan sangat mendalam (Skor 5.0)
 Cukup baik dan cukup mendalam (Skor 3.0)
 Kurang baik dan kurang mendalam (Skor 1.0)

9. **Penyimpulan**

- Sangat baik (Skor 3.0)
 Cukup baik (Skor 2.0)
 Kurang baik (Skor 1.0)

- Menggunakan referensi terbaru 5-10 tahun terakhir
- Bersumber dari Jurnal Nasional terakreditasi dan Jurnal Internasional
- Konsisten STYLE penulisan kutipan dan kepustakaan

1. Keefektifan Judul Artikel

- Lugas dan Informatif (Skor 1.0)
- Lugas tetapi kurang informatif atau sebaliknya (Skor 0.5)
- Tidak lugas dan tidak informatif (Skor 0.0)

2. Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis

- Lengkap dan konsisten (Skor 1.0)
- Lengkap tetapi tidak konsisten (Skor 0.5)
- Tidak lengkap dan tidak konsisten (Skor 0.0)

3. Abstrak

- Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia (Skor 1.0)
- Abstrak kurang jelas dan kurang ringkas dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia (Skor 0.5)
- Abstrak tidak jelas dan bahasa tidak baku (Skor 0.5)

1. Judul yang efektif pendek, spesifik dan akurat menyampaikan factor utama dari artikel
2. Judul harus menarik perhatian dan mudah diingat untuk membantu meningkatkan visibilitas naskah
3. Memuat variable
4. Tidak perlu mencantumkan loa

- Nama penulis lengkap terutama nama depan dan nama belakang, **tanpa gelar atau jabatan**
- Nama instansi lengkap (konsisten) dan tidak disingkat
- Alamat instansi lengkap (konsisten) setidaknya kota dan negara
- Corresponding author:
 - Email - mandatory
 - Telepon / fax - opsional

4. Kata Kunci

- Ada, konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel (Skor 1.0)
- Ada tetapi kurang konsisten atau kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel (Skor 0.5)
- Tidak ada (Skor 0.0)

5. Sistematika Penulisan Artikel

- Lengkap dan bersistem baik (Skor 1.0)
- Lengkap tetapi tidak bersistem baik (Skor 0.5)
- Kurang lengkap dan tidak bersistem (Skor 0.0)

- Bukan gaya skripsi atau laporan teknis
- Hindari subab: kerangka teori, pernyataan/perumusan masalah, kegunaan penelitian
- Perhatikan Dasar Teori Vs Tinjauan Pustaka
- Konsistensi sistematika (mis: IMRAD) antara Author Guideline dan artikel terbit
- Konsistensi dilihat antar artikel ataupun antar terbitan

6. **Pemanfaatan Instrumen Pendukung**

- Informatif dan komplementer (Skor 1.0)
- Kurang informatif atau komplementer (Skor 0.5)
- Tak termanfaatkan (Skor 0.0)

1. Penggunaan table, Grafik , gambar dan konsisten penempatan penamaan atau informatif

7. Sistem Pengacuan Pustaka dan Pengutipan

- Baku dan konsisten, dan menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 1.0)
- Baku dan konsisten, tetapi tidak menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 0.5)
- Tidak baku dan tidak konsisten (Skor 0.0)

8. Penyusunan Daftar Pustaka

- Baku dan konsisten, dan menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 1.0)
- Baku dan konsisten, tetapi tidak menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 0.5)
- Tidak baku dan tidak konsisten (Skor 0.0)

9. Penggunaan Istilah dan Kebahasaan

- Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar (Skor 2.0)
- Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang cukup baik dan benar (Skor 1.0)
- Berbahasa yang buruk (Skor 0.0)

- Disarankan untuk menggunakan **reference manager application**
- Setidaknya **menyarankan** penulis via author guideline
- Diikuti dengan **menampilkan** logo aplikasi pengutipan di website
- Referensi dan kutipan saling berhubungan
- Tidak memperoleh nilai penuh jika penyajian di artikel ternyata tetap tidak baku dan tidak konsisten

1. Ukuran Bidang Tulisan

- Konsisten berukuran A4 (210 x 297 mm (Skor 1.0))
- Tidak konsisten (Skor 0.5)

- Perhatikan ukuran kertas lain yg mirip A4. misal: Letter ≠ A4

2. Tata Letak

- Konsisten antar artikel dan antar terbitan (Skor 1.0)
- Kurang konsisten (Skor 0.5)
- Tidak konsisten (Skor 0.0)

- Penyajian gambar dan tabel harus konsisten dalam gaya format dan penomoran/caption.
- Hanya ada gambar dan tabel. Tidak ada klasifikasi grafik, bagan, foto, dsb.

3. Tipografi

- Konsisten antar artikel dan antar terbitan (Skor 1.0)
- Kurang konsisten (Skor 0.5)
- Tidak konsisten (Skor 0.0)

- Konsistensi tipografi : jenis/ukuran huruf, penyetelan jarak antarbaris, jarak antahuruf (kerning), perataan tepi bidang tulisan, dsb.
- Perhatikan typo atau kata-kata yang berimpitan

4. Resolusi Dokumen

- Konsisten dan berkualitas resolusi tinggi (Skor 1.0)
- Tidak konsisten atau berkualitas resolusi rendah (Skor 0.5)

- Gambar jangan blur/strech
- Hati-hati dalam meng-kompres file

5. Jumlah Halaman per Nomor Terbitan

- ≥ 100 halaman (Skor 2.0)
- 25-99 halaman (Skor 1.0)
- < 25 halaman (Skor 0.0)

- Untuk dapat terakreditasi, tidak ada ketentuan minimum jumlah halaman
- Apresiasi penilaian disesuaikan dengan jumlah halaman per volume
- Tampilan nomor halaman di Table of Content

6. Desain Tampilan Laman (Website) dan Desain Sampul

- Berciri khas dan informatif (Skor 1.0)
- Tidak berciri khas (Skor 0.0)

- Modifikasi tampilan website setidaknya tidak menggunakan tampilan default
- Lengkapi unsur-unsur about item dan header/footer

1. **Jadwal Penerbitan**

- >80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 1.0)
- 40-80 % terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 0.5)
- <40% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 0.0)

2. **Penomoran Penerbitan**

- Baku dan bersistem (Skor 1.0)
- Tidak baku tetapi bersistem (Skor 0.5)
- Tidak bersistem dan tidak baku (Skor 0.0)

3. **Penomoran Halaman**

- Berurut dalam satu volume (Skor 1.0)
- Tidak berurut dalam satu volume (Skor 0.0)

4. **Indeks Pencarian pada Mesin Pencari Jurnal**

- Berindeks subjek dan berindeks pengarang yang terinci dan mesin pencari berfungsi dengan baik (Skor 1.0)
- Berindeks subjek saja atau berindeks pengarang saja dan mesin pencari kurang berfungsi dengan baik (Skor 0.5)
- Tidak berindeks atau mesin pencari tidak berfungsi (Skor 0.0)

1. Dipastikan terbit tepat waktu
2. Penggunaan nomor dan isu yang konsisten dan sesuai
3. Nomor halaman bersambung dalam satu isu dan berganti dalam satu volume berbeda
4. Indeks Subjek OJS berfungsi dengan baik

1. **Jumlah Kunjungan Unik ke Laman**

- >50 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 3.0)
- 10-50 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 2.0)
- <10 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 1.0)

2. **Pencantuman di Lembaga Pengindeks**

- Tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi (Skor 8.0)
- Tercantum dalam lembaga pengindeks internasional (Skor 6.0)
- Tercantum dalam lembaga pengindeks nasional (Skor 4.0)

3. **Alamat/Identitas Unik Artikel**

- Memiliki DOI tiap artikel (Skor 1.0)
- Memiliki alamat laman yang permanen tiap artikel (Skor 0.5)
- Tidak memiliki DOI ataupun alamat laman permanen (Skor 0.0)

- Pastikan sudah dilengkapi dengan link yang mengarah ke halaman indeksasi jurnal, bukan ke halaman pencarian atau ke home pengindeks
- Tampilkan indeksasi
 - Tampilkan indeksasi utama di journal home
 - Dapat ditampilkan di footer
 - Jika banyak, tampilkan via static page
- Pengindekan dapat diakui jika artikel jurnal sudah terindek secara lengkap

33 Lembaga Pengindex

Pengindek Internasional Bereputasi

Scopus, Compendex, Clarivate Analytics-WoS (SCIE dan SSCI, bukan ESCI), PubMed, dsj.

8

Pengindek Internasional

DOAJ, ERIC, Copernicus, ProQuest, EBSCO, Gale, CABI, Clarivate Analytics-ESCI, Google Scholar, Dimensions-Digital Science, ASEAN Citation Index, ROAD, dsj.

6

Pengindek Nasional

Portal Garuda, dsj.

4

1. Pelibatan Mitra Bestari

- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari 4 negara atau lebih (Skor 6.0)
- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari 2 hingga 3 negara (Skor 4.0)
- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari beberapa institusi dalam negeri (Skor 2.0)
- Melibatkan mitra bestari setempat (dari institusi yang sama) (Skor 1.0)
- Tidak melibatkan (tidak ada) mitra bestari (Skor 0.0)

2. Aspirasi Wawasan

- Distribusi asal penulis lebih dari 5 negara (rerata per tahun) (Skor 8.0)
- Distribusi asal penulis dari 3 hingga 5 negara (rerata per tahun) (Skor 6.0)
- Distribusi asal penulis dari 2 negara (rerata per tahun) (Skor 3.0)
- Distribusi asal penulis dari 1 negara (rerata per tahun) (Skor 1.0)

3. Kualifikasi Dewan Penyunting

- Lebih dari 50% (dari total Dewan Penyunting) penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih (Skor 5.0)
- Kurang dari 50% (dari total Dewan Penyunting) penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 2 hingga 3 negara (Skor 3.0)
- Lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di jurnal ilmiah internasional dan berasal dari 2 institusi berbeda (Skor 1.0)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan U.L.T Diklat 126

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134/E/KPT/2021

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI JURNAL ILMIAH

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
156);

Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah

RISTEK-BRIN

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi
 Nasional
 2020

Terimakasih

Muh Ilham Bakhtiar
085299898201

TERIMA KASIH

Any questions?

ilhambakhtiar@relawanjurnal.id